

Desenvolvimento de um sistema de aquisição de imagens de pupilometria dinâmica utilizando módulos OpenMV

Mariana Ucker
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0001-6915-
2764

Sandra Cossul
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0003-4839-
9447

Mateus A. Favretto
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0001-6923-
8808

Lucas B. Lopes
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0002-2368-
1297

Thiago G. Terra
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0003-1693-
4978

Marcus V. B. Franco
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0002-6945-
7872

Jefferson L. B. Marques
Instituto de Engenharia
Biomédica
Universidade Federal de
Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil
ORCID: 0000-0001-8910-
4735

Abstract— Pupillometry is a noninvasive technique that consists of studying the pupil behaviour. Resting pupil size (static pupillometry) is indicative of sympathetic nervous system activity, whereas a change in pupil size in response to a brief light stimulus (dynamic pupillometry) is dependent on parasympathetic activity. Thus, this technique can be used for several applications, e.g., in the evaluation of the autonomic nervous system. Nowadays, most dynamic pupillometry systems need to be connected to the computer through a cable, which makes their use difficult. OpenMV is an open-source project that aims to make integrated computing vision more accessible. The OpenMV Cam M7 is a microcontroller board with a camera that has several modules that can be easily attached, such as a Wi-Fi module and an LCD display module. Thus, the objective of this work is to present a dynamic pupillometry imaging system developed through using the OpenMV modules. The results show that the developed hardware is a good alternative for the construction of a dynamic pupillometry system.

Keywords — dynamic pupillometry, OpenMV, hardware.

Resumo—A pupilometria é uma técnica não invasiva que consiste em estudar o comportamento da pupila. O tamanho da pupila em repouso (pupilometria estática) é um indicativo da atividade do sistema nervoso simpático, enquanto que a mudança no tamanho da pupila em resposta a um breve estímulo de luz (pupilometria dinâmica) é dependente da atividade parassimpática. Sendo assim, essa técnica pode ser utilizada para uma série de aplicações, e.g., na avaliação do sistema nervoso autônomo. Atualmente, boa parte dos sistemas de pupilometria dinâmica necessitam de conexão com o computador através de um cabo, o que dificulta o seu uso. A OpenMV é um projeto de código aberto que visa tornar a visão computacional integrada mais acessível. A OpenMV Cam M7 é uma placa microcontroladora com câmera, que possui diversos

módulos que podem ser acoplados facilmente, como um módulo Wi-Fi e um módulo de display LCD. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um sistema de aquisição de imagens de pupilometria dinâmica desenvolvido através dos módulos OpenMV. Os resultados mostram que o hardware desenvolvido é uma boa alternativa para a construção de sistemas de pupilometria dinâmica.

Palavras chave—pupilometria dinâmica, OpenMV, hardware.

I. INTRODUÇÃO

A pupilometria foi proposta na década de 1950, como uma técnica não invasiva que consiste em estudar o comportamento da pupila [1]. Atualmente, é muito utilizada para avaliar o sistema nervoso autônomo, através do registro da reação da pupila à um estímulo luminoso [2, 3, 4].

O equipamento construído para a aplicação dessa técnica é conhecido como pupilômetro. Existem dois tipos de pupilômetros: estático e dinâmico. O estático mede somente o diâmetro da pupila e não estimula a reação pupilar.

Já o dinâmico mede o diâmetro da pupila e fornece a opção de estimulá-la com flashes de luz de intensidade e duração fixas [5]. A Fig. 1 mostra diversos tipos de pupilômetros comerciais.

Fig. 1 – Pupilômetros comerciais

Fonte: <https://www.tobiipro.com>

A pupilometria dinâmica permite medir diversos parâmetros relacionados ao reflexo pupilar, como latência da constrição, velocidade de dilatação e variação percentual para atingir 75% da constrição da pupila. Esses parâmetros são controlados pelas fibras simpáticas e parassimpáticas do sistema nervoso autônomo e o seu conhecimento permite o melhor entendimento da fisiologia e da fisiopatologia do indivíduo, bem como da sua atividade mental e mudanças dos seus estados comportamentais [2, 6].

Entre as aplicações da pupilometria dinâmica pode-se citar o uso para medição do esforço mental [6], para detectar a neuropatia autonômica em indivíduos diabéticos [2], o diagnóstico da síndrome de Horner, a sonolência, dentre outras [7].

De acordo com a literatura, existem diversas formas de construir um sistema de pupilometria dinâmica [2, 6, 8]. No entanto, a maioria dos sistemas desenvolvidos realizam a comunicação com o computador através de cabos, o que dificulta a sua utilização.

A OpenMV Cam é uma placa microcontroladora pequena e de baixo consumo de energia que permite implementar facilmente sistemas usando visão computacional. Ela é programada com *scripts* em Python de alto nível, sendo possível ativar a captura de imagens e vídeos em eventos externos e controlar pinos de I/O. Além disso, ela possui vários módulos que podem ser facilmente acoplados e controlados, como o módulo *Wi-Fi*, o display LCD, o servo, que fornece a capacidade de controlar oito servo-motores em paralelo, e o módulo proto, que um *proto-board* que permite facilmente estender as funcionalidades da OpenMV [9].

Existem alguns trabalhos na literatura que utilizam a OpenMV no desenvolvimento de projetos. Em [10] a OpenMV foi utilizada no desenvolvimento de um dispositivo inteligente de detecção de faces a ser usado na prevenção de incêndios em fogões domésticos. Em [11] foi utilizada no desenvolvimento de um sistema de visão computacional para rastreamento de ponto final em biatlo. Em [12], a placa microcontroladora foi utilizada no desenvolvimento de um sistema de condução autônoma de um veículo.

Dessa forma, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de aquisição de imagens de pupilometria dinâmica com comunicação Wi-Fi, utilizando os módulos do projeto OpenMV.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção é apresentado o sistema de pupilometria desenvolvido, com descrição dos módulos de estimulação, registro e comunicação, além do procedimento de teste do protótipo.

A. Sistema pupilométrico

O sistema desenvolvido realiza a aplicação de estímulos luminosos, iluminação, registro e transmissão das imagens do olho. As imagens registradas são enviadas para um computador ou tablet conectado ao sistema, o qual posteriormente fará o processamento das imagens.

O sistema é constituído por um *hardware* e um gabinete, que é responsável por manter o padrão de distância entre a pupila e o sistema de registro de imagens, além de impedir que a luminosidade do ambiente influencie as variações de

diâmetro da pupila. A Fig. 2 mostra como se dará o fluxo de informações. O *hardware* contido no gabinete aplica estímulos à pupila e ao mesmo tempo registra as imagens que, em seguida, são enviadas via *Wi-Fi* para um computador ou *tablet* que, posteriormente, fará o processamento das mesmas e gerará os resultados.

Fig. 2 - Sistema de pupilometria dinâmica

1) *Hardware*: O sistema de hardware desenvolvido é constituído por três módulos: módulo de estimulação, módulo de registro e módulo de comunicação. A alimentação é realizada por um *Power Bank* que possui energia suficiente para dar autonomia ao sistema por no mínimo duas horas. A Fig. 3 mostra um diagrama de blocos do hardware construído.

a) *Módulo de estimulação e iluminação*: O módulo de estimulação e iluminação é responsável por gerar e controlar os estímulos luminosos necessários para obter a resposta da pupila. O sistema é composto por uma placa microcontroladora e uma placa contendo LEDs brancos para estimulação e LEDs infravermelhos para iluminação.

A placa microcontroladora utilizada para realizar o controle de acendimento dos LEDs é a *OpenMV CAM M7*, que possui um processador *ARM Cortex M7* (216 MHz, 512KB de memória *RAM* e 2MB de memória *flash*).

A placa que realiza a estimulação e a iluminação possui 5 LEDs brancos de 10 mm e 4 LEDs infravermelhos de 5 mm, todos dispostos simetricamente ao redor da lente da câmera (Fig. 4). Os LEDs infravermelhos são utilizados para iluminar a pupila sem gerar resposta e, além disso, melhoram o contraste entre a pupila e a íris, o que facilitará, posteriormente, o processamento das imagens.

b) *Módulo de registro*: O módulo de registro é responsável por registrar as imagens do olho antes, durante e após a aplicação de estímulos luminosos para que, posteriormente, seja possível analisar as variações do diâmetro da pupila.

Fig. 4 - Disposição dos LEDs do módulo de estímulo e iluminação.

Fig. 3 - Diagrama de blocos do hardware.

O sistema é composto pela OpenMV Cam M7 e um display *LCD*. A placa microcontroladora, utilizada para o registro das imagens, é a mesma utilizada para realizar o controle dos LEDs do módulo de estimulação. Esta possui um sensor de imagem CCD OV7725 [14] e é capaz de capturar imagens com uma taxa de até 120 quadros por segundo (FPS). A lente utilizada na câmera é específica para imagens infravermelhas e possibilita o uso de *zoom*.

O display *LCD* utilizado é um módulo fabricado para ser acoplado à OpenMV. Neste trabalho, ele é utilizado para visualizar as imagens da pupila antes do início da captura, possibilitando ajustes de posição.

c) *Módulo de comunicação*: O módulo de comunicação é responsável por enviar as imagens via *Wi-Fi* para um computador ou *tablet*. Esse sistema é composto apenas pelo módulo de *Wi-Fi* da OpenMV que é acoplado na placa microcontroladora.

d) *Programação da OpenMV Cam M7*: A linguagem de programação utilizada foi micropython. Inicialmente, a OpenMV aguarda até que seja informado, através de pinos de entrada, o tipo de teste que será realizado: teste estático ou dinâmico. Depois disso, a imagem do olho passa a ser mostrada no display, para que seja feito o ajuste de posição. Quando o olho estiver centralizado na imagem, é gerado um pulso através do pressionamento de um *push button*, que sinaliza que o teste deve ser iniciado.

Os protocolos de estimulação foram implementados de acordo com [2]. Sendo assim, se o teste estático for selecionado, após ser pressionado o *push button*, o sistema fica em repouso por 2 minutos, para que haja tempo para acomodação da pupila no escuro e então se inicia o registro das imagens, com duração de 25 segundos. Caso seja solicitado o teste dinâmico, após ser pressionado o *push button*, o sistema fica em repouso por 2 minutos e então são disparados 25 *flashes* de luz com uma frequência de 1 Hz. No teste dinâmico as imagens são registradas durante 40 segundos. Em ambos os testes, as imagens são enviadas via *Wi-Fi* para o computador ou *tablet*.

2) Gabinete

O Gabinete foi projetado utilizando o software Fusion 360 e impresso em impressora 3D modelo GTMax3D Core H4, utilizando o material ABS na cor preta, para evitar possíveis interferências causadas por reflexos. O gabinete foi

construído com altura do cone de 160 mm, diâmetro maior do cone de 40 mm e diâmetro menor de 36 mm.

B. Teste do protótipo de pupilometria

Para realizar a avaliação do protótipo de pupilometria foi feito um teste dinâmico. Após ligar o sistema, foi realizado a conexão com o computador e em seguida foi realizado o ajuste da posição do olho na imagem. O olho que não estava sendo estimulado e registrado foi coberto com um pano preto, para evitar possíveis respostas causadas pelo reflexo consensual. Depois de centralizar o olho na imagem, foi realizado a seleção do teste dinâmico e foi pressionado o *push button* para iniciar o teste. Ao final, as imagens foram enviadas automaticamente via *Wi-Fi* para o computador conectado.

É importante mencionar que o projeto está registrado em conselho de ética e pesquisa sob número 3.323.385.

III. RESULTADOS

A placa de estimulação e iluminação é ilustrada na Fig 5. Os LEDs maiores e mais próximos da lente são os de estimulação, já os 4 menores são os de iluminação.

O acoplamento entre a OpenMV Cam 7 com os módulos *Wi-Fi*, *LCD* e com a placa desenvolvida é apresentada na Fig. 6 (a), (b) e (c), respectivamente.

O gabinete desenvolvido é ilustrado na Fig. 7. Na Fig. 8 é ilustrado uma das imagens registradas durante o teste dinâmico.

Fig.5 - Placa de circuito impresso com o sistema de estimulação e iluminação.

Fig. 6 – Acoplamento entre os módulos. a) Wi-Fi; b) LCD; c) Placa de iluminação e estimulação.

Fig. 7 – Gabinete.

Fig. 8 – Imagem registrada no teste dinâmico.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de pupilometria utilizando módulos OpenMV. O protótipo desenvolvido permitiu adquirir imagens da pupila com qualidade suficiente para posterior medição do diâmetro. Um diferencial do sistema proposto é a comunicação via *Wi-Fi*, que garante a portabilidade do dispositivo e a fácil realização do teste na prática clínica. Com a continuidade deste trabalho, pretende-se estabelecer o uso deste dispositivo no *screening* de indivíduos diabéticos na avaliação da neuropatia autonômica de maneira rápida e no contexto ambulatorial.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Otto e I. Loewenfeld. "Electronic pupillography; a new instrument and some clinical applications". *AMA Arch Ophthalmol*. 59:352–63. 1958.
- [2] G. Ferrari et al. "An approach to the assessment of diabetic neuropathy based on dynamic pupillometry". *Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*. IEEE. pp. 557-560. 2007.
- [3] A. Halperin et al. "Pupillary light reflexes are associated with autonomic dysfunction in bolivian diabetics but not chagas disease patients". *The American journal of tropical medicine and hygiene*, vol. 94, n. 6, pp. 1290-1298, 2016.
- [4] H. Park, H. Jung, H. S. Park e K. Park. "Detecting autonomic dysfunction in patients with glaucoma using dynamic pupillometry". *Medicine*, vol. 98, n. 11, 2019.
- [5] G. Ferrari. "Pupilometria dinâmica: aplicação na detecção e avaliação da neuropatia autonômica diabética e estudo da correlação entre a resposta temporal da pupila ao estímulo visual e a glicemia". 2008.
- [6] B. Pflieger et al. "A model relating pupil diameter to mental workload and lighting conditions". *ACM. Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. pp. 5776–5788. 2016.
- [7] H. Wilhelm e B. Wilhelm. "Clinical applications of pupillography". *J Neuroophthalmol*, vol. 23, n. 1, pp. 42–49, 2003.
- [8] D. Rocha. "Resposta da pupila humana submetida a variações de intensidade luminosa e cor". 2011.
- [9] OpenMV. "OpenMV Cam M7". Acesso em : <https://openmv.io/products/openmv-cam-m7>. 08/2019.
- [10] D. Cardoza. "Smart Building Devices". 2019.
- [11] B. Haug. "Computer Vision For Aimpoint Tracking In Biathlon". 2018.
- [12] H. Lee et al. "BR2-3: Vision-based Auto Guidance of a Vehicle using Fuzzy Control". *한국농업기계학회 학술발표논문집*, vol. 23, n. 1, pp.111-112, 2018.
- [13] Omnivision. "CMOS VGA (640x480) Image Sensor withOmniPixel®2 Technology". Acesso em: <https://www.ovt.com/sensors/OV7725>. 08/2019.